

BOSHLANG‘ICH SINFLAR ONA TILI SAVODXONLIGI DARSLARIDA FONETIK BILIMLAR BERISH USLUBIYOTI

Juraboyeva Sitoraxon Toxirjon qizi

QDPI Ta‘lim va tarbiya nazariyasi(Boshlang‘ich ta‘lim) mutaxassisligi 18/24-guruh
talabasi

sitorahon57@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada tilshunoslikning nutq tovushlarini o‘rganadigan bo‘limi, ya‘ni fonetika bo‘limi va ushbu bo‘limning boshlang‘ich sinf ona tili savodxonligi darslaridagi ahamiyati, o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishda fonetik bilimlar berish uslubiyoti.

Abstract: in this article, the branch of linguistics that studies the sounds of speech, that is, the branch of phonetics, and the importance of this branch in the primary-grade mother tongue literacy classes, the methodology of providing phonetic knowledge in the development of students' oral and written speech.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinf, ta‘lim va tarbiya, fonetika, fonetik bilim, tovush va harf, bo‘g‘in, urg‘u.

Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich Tadbirkorlar va ishbiarmonlar harakati - O‘zbekiston Liberal-demokratik partiyasining XI syezdida so‘zlagan nutqida aytganlaridek: "Yangi O‘zbekistonni bunyod etishda sog‘lom va barkamol yoshlarimizni hal qiluvchi kuch deb bilamiz. Shu maqsadda ularning bilim, madaniyat, san‘at va sport bo‘yicha salohiyatini ro‘yobga chiqarish, tadbirkorlik faoliyatini rag‘batlantirish borasida ham yangi tizim yaratamiz.

Takror va takror aytaman: Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni - bilim, ta‘lim va tarbiya bo‘ladi."

Haqiqatan ham - bilim, ta‘lim va tarbiya har qanday rivojlanishga asos bo‘ladi. Ta‘lim va tarbiyaning shakllanishidagi asosiy bosqich esa boshlang‘ich ta‘lim

hisoblanadi. Shunday ekan, biz o‘qituvchilar sharaflil va mas’uliyatli kasbimizning mukammal sohibi bo‘lishimiz darkor.

Boshlang‘ich sinflarda o‘qish savodxonligi darsligi o‘quvchilarning og‘zaki nutqini rivojlantirishga va ona tili savodxonligi esa yozma nutqini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tilshunoslikning fonetika bo‘limi nutq tovushlarini o‘rganuvchi bo‘lim hisoblanadi va ona tili savodxonligi darslarida o‘rganiladi. Maktab kursining "Fonetika" qismi o‘quvchilarda asosan amaliy malakalar(savodxonlik, to‘g‘ri so‘zlash kabilar)ni shakllantirish vazifalarini ko‘zda tutadi.

1. Fonetik bilimlarga asoslangan holda 1-sinf o‘quvchilari savod o‘rgatish davrida o‘qish va yozishni bilib oladi. O‘quvchilar avval tovushni keyin esa harfni o‘rganadilar. Undan so‘ng esa bo‘g‘in-so‘z-gap-matn tarzda davom etib ketadi.

2. Fonetik bilim so‘zni to‘g‘ri talaffuz qilish, tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish, urg‘uli bo‘g‘inni ajratish asosini tashkil qiladi.

3. Fonetik bilim o‘quvchilarda qator orfografik malakalarni, shuningdek jarangli va jarangsiz undoshlarning yozilish qoidalarini shakllantirish uchun zamin bo‘ladi.

4. Fonetik bilim gapning ohangiga ko‘ra to‘g‘ri aytish, logik urg‘u va gap qurilishidagi to‘xtam(pauza)larga rioya qilish uchun zarurdir.

5. Fonetik bilimlar so‘zning tovush tomonini bilish ma‘nosini tushunish uchun kerak. Masalan, atlas - mato, atlas - xarita.

Nutq tovushlari ikki guruhga bo‘linadi: unli tovushlar hamda undosh tovushlar. Buni o‘quvchilarga tushuntirishda talaffuz qilish usuli, ovoz va shovqinning ishtiroki, bo‘g‘in hosil qilish xususiyati.

Talaffuz qilish usulida og‘izdan chiqayotgan havo oqimining og‘iz bo‘shlig‘idan erkin ravishda o‘tishi unli tovushni hosil qilishi, agar to‘siqqa uchrasa, undosh tovushni hosil qilishi o‘rgatiladi. O‘rgatish jarayonida o‘qitish usulining og‘zaki metodlaridan foydalaniladi; ovoz va shovqinning ishtirokida unli tovushlar faqat ovozdan, undosh tovushlar esa ovoz va shovqindan iboratligi o‘rgatiladi; bo‘g‘in hosil qilish xususiyati unli tovushlarda bo‘lib, undosh tovushlar bo‘g‘in hosil qilmaydi.

Boshlang‘ich sinflar tovush haqida quyidagi tushunchalarga ega bo‘lishlari kerak:
-tovushni talaffuz qilamiz va eshitamiz;

-tovushdan bo‘g‘inlar va so‘zlar hosil qilamiz.

Tovush murakkab tushuncha bo‘lganligi sababli boshlang‘ich sinflarda uning qoidasi berilmaydi. O‘quvchilar so‘zni bo‘g‘inlarga bo‘lishda so‘zda nechta unli bo‘lsa, shuncha bo‘g‘in bo‘ladi, degan tushunchaga asoslanadilar. Masalan, Vatan so‘zida ikkita unli harf bor va bu so‘z ikkita bo‘g‘indan iborat: Va-tan. 1-sinfda asosan so‘zlarni to‘g‘ri va tez bo‘g‘inlarga ajratish malakasiga ega bo‘ladilar. So‘zni bo‘g‘inlarga bo‘lish ko‘nikmasi o‘quvchilar uchun so‘zning oldingi qatoriga sig‘may qolgan qismini keyingi qatorga bo‘g‘inlab to‘g‘ri ko‘chirish uchun zarur. 1 ta unli tovush bitta bo‘g‘inni hosil qiladi, biroq bo‘g‘in ko‘chirish qoidalarida 1 ta tovush satr oxirida qolmaydi: o-na-lar uch bo‘g‘inli so‘zda o-nalar emas, ona-lar tarzda ko‘chiriladi.

Xulosa qilib aytganda, o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini rivojlantirishda, ularning yuqori bilimlarni egallashlari uchun asosiy, boshlang‘ich bilimlarni mustahkam qilib qurishda fonetik bilim, ko‘nikma va malakalarning o‘rni katta.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sh.Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni va oliyjanob xalqimiz bilan birgalikda quramiz. Toshkent - "O‘zbekiston" - 2016.
2. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi/Ibragimova F., Farsaxonova D., Shukurova X., Mana Yusupova S., Xolsaidov F./ Darslik. - Toshkent: "Innovatsiya - Ziyo", 2021, 151-162-betlar.
- 3.Qosimova K, Fuzailov S, Ne'matova A. Ona tili (2-sinf uchun darslik). - T.: Cho‘lpon, 2013.